

Выполнено в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16114

ШЕПЕЛЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент
департамента международного и публичного права
финансового университета при Правительстве РФ,
доцент кафедры теории государства и права Московского
государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: denn0508@yandex.ru

SHEPELEV DENIS VIKTOROVICH

Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of International
and Public Law of the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Associate Professor of the Department
of Theory of State and Law of the Kutafin Moscow
State Law University (MSAL)
e-mail: denn0508@yandex.ru

ШУСТОВ ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ

Магистрант первого курса юридического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: ShoustovG@yandex.ru

SHUSTOV GLEB OLEGOVICH

First-year Master's student of the Faculty of Law
Financial University under the Government of the Russian Federation
e-mail: ShoustovG@yandex.ru

ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНИХ ПРЕДЕЛОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА В АРКТИКЕ

THE LEGAL POSITION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATION TO THE OUTER LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF IN THE ARCTIC

Аннотация. В данной статье разбирается вопрос принадлежности внешних пределов континентального шельфа и вопросы, связанные с правовым обоснованием отнесения данных территорий Российской Федерации. Актуальность данной темы связана с растущим интересом северных стран к арктическим территориям в связи с таянием льдов и открытием новых торговых маршрутов, данный интерес также обусловлен экономическим фактором.

Основной целью статьи станет соотнесение научных концепций, рассмотрение правового обоснования принадлежности континентально-

Abstract. This article examines the question of the ownership of the outer limits of the continental shelf and issues related to the legal justification for the assignment of these territories to the Russian Federation. The relevance of this topic is related to the growing interest of the Nordic countries in the Arctic territories in connection with the melting of ice and the opening of new trade routes, this interest is also justified by the economic factor.

The main purpose of the work will be the correlation of scientific concepts, consideration of the legal justification for the ownership of the continental shelf in the Arctic of the Russian

го шельфа в Арктике к РФ, разбор правовой позиции РФ в отношении заявки в Комиссию по Границам Континентального Шельфа.

Ключевой проблемой отмечается соотнесение сложившихся научных российских и зарубежных концепций о правовом статусе Арктики, выявление сторонников справедливого подхода, позволяющего приарктическим государствам справедливо и соразмерно претендовать на континентальный шельф и его ресурсы.

Статья включает разделы, посвящённые: российским и зарубежным научным концепциям по Арктике, позиции РФ по заявке в Комиссию, научный анализ разумности данной заявки, историографию научного рассмотрения вопроса о правовых притязаниях государств на Арктику, теоретико — практическое обоснование смысла заявки РФ.

Главными выводами статьи отметим научно-практическое и международное признание секторальности государств в Арктике, необходимость присутствия справедливого подхода в части притязаний РФ на Арктический континентальный шельф, идея о позитивности рассмотрения заявки РФ на внешние пределы континентального шельфа, что позволит российскому государству значительно повысить свою экономическую базу в целом.

Ключевые слова: Арктика, Континентальный шельф, Внешний предел шельфа, Комиссия по Границам Континентального шельфа, Заявка, Делимитация, международное право, право, цифровизация

Federation, analysis of the legal position of the Russian Federation in relation to the application to the Commission on the Limits of the Continental Shelf.

The key problem of the article is the correlation of the established scientific Russian and foreign concepts about the legal status of the Arctic, the identification of supporters of a fair approach that allows the Arctic states to fairly and proportionately claim the continental shelf.

The article includes sections devoted to: Russian and foreign scientific concepts on the Arctic, the position of the Russian Federation on the application to the Commission, the scientific analysis of the reasonableness of this application, the historiography of the scientific consideration of the issue of the legal claims of states to the Arctic, the theoretical and practical justification of the application of the Russian Federation.

The main conclusions of the article are the scientific, practical and international recognition of the sectorality of states in the Arctic, the need for a fair approach to the Russian Federation's claims to the Arctic continental shelf, the idea of the positivity of considering the Russian Federation's application for the outer limits of the continental shelf, which will allow the Russian state to significantly increase its economic base as a whole.

Keywords: Arctic, Continental Shelf, Outer Shelf Limit, Commission on the Limits of the Continental Shelf, Application, Delimitation, international law, law, digitalization

Настоящее исследование посвящено актуальной глобальной проблеме современного мира — внешним пределам континентального шельфа в Арктике, а именно, попробуем проанализировать какие реальные политико — правовые шаги сделаны со стороны Российской Федерации по данному вопросу, какая выработана концепция проблематики российскими учеными и как по этому вопросу высказываются зарубежные ученые, есть ли схожесть взглядов или нет.

Обратимся сначала к российской юридической науке и посмотрим концепции правового статуса Арктики. Анализ российской научной, а также учебной литературы показывает, что общая позиция в отношении правового статуса Арктики у российских ученых сформирована и имеет единый подход, так Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И., Вылегжнин А. Н. единообразно признают наличие секторального режима Арктики, что и по сей день признается и международным правом как универсальная юри-

дическая категория и предполагает так называемые особые права прибрежных государств, чье побережье выходит к северному ледовитому океану в пределах сектора [1], образованного данным побережьем и меридианами, данные пять государств — Канада, Дания, США, Норвегия, Россия обязаны соблюдать юрисдикцию по защите арктической среды [2]. Исторически первой свое юридическое право на пределы притязаний в Арктике заявила Канада в 20 веке на географической карте, а затем и на политическом уровне. Этим действием был задан вектор развития, за которым последовал и СССР, заявив, что в Арктике сложился международно — правовой обычай деления ее на сектора среди пяти государств [3]. Секторальный режим признают и в американской юридической науке, так Д. Миллер и И. Хайд, подчеркивают, что секторальность в Арктике является юридически оправданной и справедливой, что обусловлено историческими договоренностями России и США 19 века [4].

Как верно отмечает Вылегжанин А. Н., вопрос права арктических государств на дно Северного Ледовитого океана до сих пор неоднозначно оценивается, так по вопросу о статусе прилегающих к северному полюсу районов такого дна, в том числе районов шельфа за 200-мильным расстоянием от исходных линий, имеются различные позиции, как на политической арене, так и в научном сообществе. А некоторые позиции и вовсе отрицают исторические правооснования в Арктике, например, как подчеркивает Ковалев А. А. — это позиция США и членов НАТО, по которой требуется, чтобы Россия представила данные о границах российского континентального шельфа в Комиссию по границам континентального шельфа [5].

Уделим подробное внимание континентальному шельфу, который исключительно важен для разрешения спора в Арктике о хребте Ломоносова в Северном Ледови-

том океане, где Российская Федерация, Дания и Канада пытаются доказать, что этот шельф является естественным продолжением соответствующего массива суши данных стран, чтобы претендовать на ресурсы.

Континентальный шельф представляет особый интерес для данных государств, так как залежи минерального сырья имеют весомый экономический эквивалент. Само юридическое определение Континентального шельфа заложено в Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года [6]. Хребет Ломоносова расположен прямо посреди Северного Ледовитого океана и проходит как мост между Россией и Канадой через Северный полюс, вот в этом месте и возникает спор из-за принадлежности. Российская Федерация в своем представлении CLCS в 2001 году заявила о некоторой степени принадлежности хребта Ломоносова к её континентальному массиву суши. Так же поступила и Канада. И даже если вопрос будет решен в пользу того или иного положения, одна проблема все равно останется: является ли это подводное понятие предметом для ограничения 350 морских миль, о котором говорилось в Конвенции ООН по Морскому Праву 1982 года, или по критериям это просто подводное возвышение, которое действительно будет не так важно для России. Большая проблема заключается в том, что большинство заявок по статье 76 Конвенции остаются в секрете, и о них известно не так много фактов, поскольку статья 76 оставляет в значительную степень конфиденциальности для стран, участвующих в спорах. Вся работа, которая происходит внутри Комиссии, ведется за закрытыми дверями, и только члены Комиссии могут решить, публиковать ли материалы или нет. Что касается заявок государств, правила процедуры требуют, чтобы Комиссия публиковала только краткое изложение, которое государства должны предоставить,

включая соответствующие карты и координаты¹.

Однако существует специальная рекомендация комиссии делать публичное резюме, которое «не должно содержать информации, которая может иметь конфиденциальный характер и/или которая может нарушать права собственности прибрежного государства» в отношении любых данных или информации, представленных в комиссию. Но опубликованное резюме должно содержать только минимум ссылок на информацию, представленную государствами в отношении расположения континентального шельфа. Эта рекомендация подвергается большой критике из-за отсутствия нормального уровня прозрачности.

Комиссия дала особые рекомендации по заявке России в 2001 году. После того, как заявка была отправлена, было запрошено больше научных доказательств и информации, чтобы подтвердить российское заявление. Почва и недра Центрального Северного Ледовитого океана должны быть значительно более изучены, поэтому само представление должно быть сильно переработано и пересмотрено. Кроме того, в адрес комиссии поступили особые ответы от пяти государств — Канады, Дании, Японии, Норвегии и Соединенных Штатов с опубликованным резюме российской заявки. Дания и Канада отказались высказать свое мнение сразу после представления России, сославшись на необходимость дополнительных и более конкретных изысканий. Американская сторона утверждала, что хребет Ломоносова не может быть естественным продолжением территории России, а также не может повлиять на заявление США. В уведомлении США вкратце говорилось, что «хребет является отдельно стоящим элементом в глубоководной океанической

части бассейна Северного Ледовитого океана, а не естественным компонентом континентальных окраин России или любого другого государства. Официальная позиция США гласила: «Целостность Конвенции и процесс установления внешней границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль в конечном итоге зависит от соблюдения правовых критериев и от того, принимаются ли применяемые геологические критерии и интерпретация как действительные. Весомость научного мнения широкий научный консенсус соответствующих экспертов имеют решающее значение для авторитета Комиссии и Конвенции.

Изменения, внесенные в заявку с 2001 года, действительно показывают, как научные доказательства и факты могут взаимодействовать с политическими решениями. Реакция США действительно подтолкнула российские научные круги и власть к новым исследованиям и экспедициям. Кроме того, концепция понимания того, что такое континентальный шельф, также сильно изменилась. Тем не менее, смысл самой статьи 76 действительно смещен в сторону указания особых геолого-морских доказательств места положения шельфа, а не только критерия доступности. Всё вышеперечисленное привело к по-настоящему большой экспедиции «Арктика-2007». Это принесло ещё больше научных доказательств, что хребет Ломоносова может быть продолжением сухопутной территории России. С тех пор Канада и Дания провели совместные сейсмические исследования в этом районе, чтобы попытаться установить принадлежность хребта Ломоносова к Канаде и Гренландии, соответственно.

Это дало реальный толчок к сотрудничеству в регионе в области науки. В 2003 г. Россия организовала международную конференцию по вопросу о хребтах, что снова стимулировало научный обмен и на встрече

¹ CLCS Rules of Procedure, supra note 38, Annex III, Part V, para. 11(3); id. R. 54.

2007 года он это привело к тому что страны стали делиться диаграммами, картами и данными из своих заявок до 2001 года с учеными из Канады и Дании, тем самым предоставив им доступ к информации, которая в остальном была конфиденциальной в рамках процессов, описанных выше. Новая информация о хребте Альфа-Менделеев, полученная в результате картирования, предлагает совершенно новый подход к тому, как теории о шельфе Северного Ледовитого океана конкурируют и развиваются, требуя от политиков оценить и преобразовать эти изменения в решения о национальных заявках в Комиссию. Например, в 2002 г. была проведена экспедиция, в связи с которой возник вопрос о хребте Альфа-Менделеева. Проблема заключалась в неофициально представленных российских образцах гальки и булыжников с морского дна в районе благодаря деятельности этой экспедиции. Эти свидетельства должны доказать соотносимость участка континентального шельфа по отношению к территории Российской Федерации.

Ряд ученых и политических деятелей отмечают усиление проблематики тем фактом, что направив заявку в 2001 году в Комиссию, Россия тем самым заявила об ограничении своих прав в Арктическом секторе, так как оспаривание секторального ограничения прав в арктическом секторе лишь подорвет стабильность России в отношении статуса континентального шельфа Северного Ледовитого океана [7]. Данный факт подачи заявки мы можем обосновать тем, что Россия претендует на расширение территории, как и любая другая страна в арктическом регионе, стремится сохранить как можно большую территорию, определив это юридически, хотя некоторые ученые, считают такое решение скоропалительным [8].

На наш взгляд, есть одна особенность, которая действительно делает заявления России такими важными. Это количество

природных ресурсов, захороненных на дне Северного Ледовитого океана в возможной российской зоне. Если будет способ доказать, что вся эта территория принадлежит России, можно будет иметь действительно большой диапазон углеводородных ресурсов, доступных для разведки уже до 2050 года. Это может привести к потенциальному доминированию России на рынке добычи нефти, чего конечно опасаются государства арктического сектора.

В ближайшие десятилетия таяния арктических льдов может хватить для полной добычи всех ресурсов, лежащих на дне океана. Однако современные оценки ресурсов в Арктике могут быть далеки от правды, поскольку данные по территории Российской Арктики охватывают лишь от 9 до 12 процентов геологических особенностей морского дна. Между тем Россия готова и к устойчивому сотрудничеству. В 2010 году было подписано соглашение между Россией и Норвегией. Договор между Королевством Норвегия и Российской Федерацией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого договора длительная морская пограничная напряженность между двумя государствами. Наконец-то сошла на нет. Договор определяет территорию, которую можно разделить на три части. Первый начинается в устье Варангер-фьорда и простирается на 200 морских миль от материковой части Норвегии и России. Второй район находится в центре Баренцева моря за 200 миль (лазейка в Баренцевом море). Третий район находится в северной части Баренцева моря.

В завершении статьи можно сделать вывод, что применение секторального принципа в Арктике поддерживается как и российскими, так и зарубежными учеными и является общепризнанным в науке, но есть и нерешенная проблема — это проблема континентального шельфа, ведь решение

вопроса с шельфом в Арктике на данный момент не завершено. Как верно отмечает Харлампьева Н. К., мы как российское государство являемся по сути частью одного большого политико-правового пространства и целой региональной политической единицы — Арктического региона [9], стремимся осваивать новые территории, получать экономическую выгоду с одновременной готовностью к таким же ответным действиям со стороны прилежащих стран, так как они тоже претендуют на экономическую выгоду. Справедливо пишет Вылегжанин А. Н., что естественное неравенство в Арктике должно подлежать юридическому учету, ведь как отмечает Международный суд ООН: «Справедливость не обязательно подразумевает равенство. Ни в коем слу-

чае нельзя перемоделировать природные характеристики района, и справедливость не требует, чтобы государство, не имеющее выхода к морю, было бы наделено районом континентального шельфа, как не может быть вопроса о схожести положений государства с протяженным побережьем и государства с ограниченным побережьем, справедливость не может исправить подобные естественные неравенства»². Ведь в случае успешного подтверждения принадлежности внешнего предела континентального шельфа России, можно будет утверждать, что значительная часть подводных ресурсов Арктики будет принадлежать Российской Федерации.

² Moscow Journal of International Law <http://old.mjil.ru/archive/2006-1.pdf>

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Вылегжанин А. Н. Международное право. Учебник для вузов. Часть 1, 4-е издание, пер. и доп. // Юрайт, — 2021. — С. 129.
2. Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право. Учебник для бакалавров, 5-е издание, пер. и доп. // Юрайт, — 2021. — С. 490.
3. Кулебякин В. Н. Правовой режим Арктики. Международное морское право, — М. 1988, — С. 139.
4. Миллер Д. Политические права в Арктике // Зарубежные дела, — 1925, Т. 4, — № 1, — С. 54.
5. Ковалев А. А. Международно-правовой режим Арктики и интересы России // Международное публичное и частное право: проблемы и перспективы, СПб, — 2007, — С. 225.
6. Капустин А. Я. Международное право в 2х томах, том 2, особенная часть. Учебник для вузов, — 2020, — М., Юрайт, — С. 183.
7. Войтоловский Г. К., Косолапов Н. А., Синецкий В. П. Теория и практика морской деятельности. — М., Сопс., — 2006, — С. 222.
8. Гуреев С. А., Буник И. В. О необходимости подтверждения и правильного закрепления исключительных прав России в Арктике // Морская деятельность Российской Федерации: состояние и проблемы законодательного обеспечения. — М., 2005, — С. 162.
9. Харлампьева Н. К. Эволюция понятия «Арктика» // Наука и образование. — Якутск, — 2014. — С. 5–8.

REFERENCES:

1. Vylegzhanin A. N. International law. Textbook for universities. Part 1, 4th edition, trans. and add. // Yurayt, 2021. p. 129.
2. Kalamkarian R. A., Migachev Yu. I. International law. Textbook for bachelors, 5th edition, trans. and add. // Yurayt, 2021 p. 490.
3. Kulebyakin V. N. The legal regime of the Arctic. International Maritime Law, M. 1988, p. 139.
4. Miller D. Political rights in the Arctic // Foreign Affairs, 1925, Vol. 4, No. 1, p. 54.

5. *Kovalev A. A.* The international legal regime of the Arctic and the interests of Russia // International public and Private Law: problems and prospects, St. Petersburg, 2007, p. 225.
6. *Kapustin A. Ya.* International law in 2 volumes, volume 2, special part. Textbook for higher educational institutions, 2020, Moscow, yurayt, p. 183.
7. *Voitolovskii G. K., Kosolapov N. A., Synets V. P.* Theory and practice of Maritime activities. M., SOPs., 2006, p. 222.
8. *Gureev, S. A., Bunik V. I.* to confirm and correct anchoring of the exclusive rights in the Russian Arctic // Maritime activities of the Russian Federation: state and problems of legislative support. Moscow, 2005, P. 162.
9. *Kharlampieva N. To.* The evolution of the concept of "Arctic" // Science and education. Yakutsk, 2014. pp. 5-8.